

Икромова Ситора Акбаровна

Преподаватель Азиатского международного университета

АБСТРАКТНЫЙ:

Педагогические технологии играют решающую роль в современном образовании, предоставляя преподавателям инструменты для улучшения процессов преподавания и обучения. В данной статье исследуются формы и содержание педагогических технологий, рассматриваются различные инструменты и стратегии, используемые в образовательных учреждениях. Понимая различные формы педагогических технологий и их применение, преподаватели могут создавать увлекательный и эффективный опыт обучения для своих учеников.

Ключевые слова: Педагогические технологии, образовательные инструменты, стратегии обучения, цифровые ресурсы, системы управления обучением

ВВЕДЕНИЕ:

Педагогическая технология подразумевает использование различных инструментов и стратегий для поддержки преподавания и обучения в образовательных учреждениях. Педагогические технологии предлагают широкий спектр ресурсов, от интерактивных досок до платформ онлайн-обучения, которые могут улучшить традиционные методы обучения. Включив эти инструменты в свои классы, преподаватели могут создать для своих учеников более увлекательный и интерактивный опыт обучения.

Формы педагогической технологии:

1. Интерактивные доски. Интерактивные доски — это цифровые дисплеи, которые позволяют учителям проецировать изображения, видео и другой мультимедийный контент для обучения в классе. Эти доски позволяют учителям вовлекать учащихся посредством интерактивных занятий и симуляций.

2. Платформы онлайн-обучения. Платформы онлайн-обучения предоставляют преподавателям виртуальные классы, где они могут читать лекции, задавать домашние задания и оценивать успеваемость учащихся. Эти платформы предлагают студентам гибкий и удобный способ доступа к учебным материалам из любой точки мира.

3. Системы управления обучением. Системы управления обучением (LMS) — это программные приложения, которые помогают преподавателям организовывать и доставлять содержание курса онлайн. LMS позволяют учителям создавать задания, викторины и дискуссионные форумы, на которых учащиеся могут взаимодействовать с материалами курса.

4. Образовательные приложения. Образовательные приложения — это мобильные приложения, предназначенные для поддержки обучения учащихся по различным предметам. Эти приложения предоставляют интерактивные упражнения, викторины и учебные пособия, которые помогают закрепить концепции обучения.

5. Технология виртуальной реальности (VR). Технология виртуальной реальности позволяет преподавателям создавать захватывающий учебный опыт для учащихся путем моделирования окружающей среды или сценариев реального мира. Технологию

виртуальной реальности можно использовать в таких предметах, как естествознание, история или география, чтобы предоставить возможности практического обучения.

Педагогическая технология подразумевает использование различных технологических инструментов и ресурсов в образовании для улучшения процессов преподавания и обучения. Это может варьироваться от простых инструментов, таких как проекторы и интерактивные доски, до более сложных технологий, таких как моделирование виртуальной реальности и искусственный интеллект. Формы и содержание педагогической технологии постоянно развиваются по мере появления новых технологий и их адаптации в образовательных целях.

Одной из наиболее распространенных форм педагогических технологий является использование мультимедийного контента в обучении. Сюда входят видеоролики, интерактивные презентации и онлайн-ресурсы, которые могут помочь привлечь учащихся и представить информацию более динамично. Мультимедийный контент может использоваться в качестве дополнения к традиционным лекциям или в качестве отдельных учебных материалов, предоставляя студентам различные способы доступа и взаимодействия с учебными материалами.

Еще одной важной формой педагогических технологий являются платформы онлайн-обучения. Эти платформы позволяют преподавателям создавать виртуальные классы, где учащиеся могут получить доступ к материалам курса, участвовать в обсуждениях, отправлять задания и сдавать оценки. Платформы онлайн-обучения становятся все более популярными в последние годы, особенно с распространением дистанционного обучения из-за пандемии COVID-19. Эти платформы обеспечивают гибкость как для преподавателей, так и для студентов, позволяя проводить асинхронное обучение и персонализированное обучение. Обучение на основе моделирования – еще одна форма педагогической технологии, получившая популярность в последние годы. Симуляции позволяют студентам практиковать реальные навыки в безопасной среде, например, медицинские симуляции для студентов-медиков или авиационные симуляции для студентов-авиаторов. Эти симуляции могут дать практический опыт, который трудно воспроизвести в традиционных классных условиях, помогая учащимся развивать практические навыки и способности решать проблемы.

Искусственный интеллект (ИИ) также играет все более важную роль в педагогических технологиях. Инструменты на базе искусственного интеллекта могут анализировать данные учащихся, чтобы предоставлять персонализированные отзывы и рекомендации по улучшению. Например, алгоритмы ИИ могут отслеживать прогресс учащихся при выполнении заданий и оценок, выявлять области, в которых у учащихся возникают трудности, и предлагать дополнительные ресурсы или мероприятия, которые помогут им улучшить свои навыки. ИИ также можно использовать для создания адаптивных систем обучения, которые регулируют темп и сложность обучения в зависимости от индивидуальных потребностей каждого учащегося.

В целом формы и содержание педагогических технологий разнообразны и постоянно развиваются по мере разработки и интеграции новых технологий в образовательную среду. Эффективно используя эти технологии, преподаватели могут совершенствовать практику преподавания, более эффективно привлекать учащихся и обеспечивать персонализированный опыт обучения, отвечающий потребностям самых разных учащихся.

Поскольку технологии продолжают развиваться, преподавателям будет важно оставаться в курсе новых разработок и исследовать инновационные способы интеграции педагогических технологий в свою педагогическую практику.

Педагогическая технология, также известная как образовательная технология, подразумевает использование технологий для улучшения процессов преподавания и обучения. Существуют различные типы педагогических технологий, которые были разработаны для поддержки преподавателей и студентов в современную цифровую эпоху. Эти инструменты могут варьироваться от простых приложений до сложных систем, предназначенных для улучшения результатов обучения.

Одним из типов педагогических технологий являются системы управления обучением (LMS), которые представляют собой платформы, предоставляющие учителям централизованное место для доставки учебных материалов, заданий, тестов и оценок. Популярные платформы LMS включают Moodle, Canvas и Blackboard. Эти системы позволяют преподавателям создавать интерактивные онлайн-курсы, отслеживать прогресс учащихся и облегчать общение между студентами и преподавателями.

Другой тип педагогических технологий — это образовательные приложения, то есть приложения, разработанные специально для целей преподавания и обучения. Эти приложения охватывают широкий спектр предметов и навыков: от математики и естественных наук до изучения языков и программирования. Примеры образовательных приложений: Khan Academy, Duolingo и Scratch. Эти приложения предоставляют учащимся увлекательные способы практиковать концепции и навыки за пределами традиционной классной комнаты.

Интерактивные доски также являются популярной формой педагогической технологии, которая позволяет учителям представлять информацию в увлекательной форме. Интерактивные доски можно использовать для отображения мультимедийного контента, аннотирования уроков в режиме реального времени и облегчения совместной деятельности учащихся. Благодаря таким функциям, как сенсорный экран и интерактивные ручки, эти инструменты улучшают взаимодействие в классе и делают обучение более интерактивным.

Технологии виртуальной реальности (VR) и дополненной реальности (AR) становятся мощными инструментами в образовании. VR позволяет учащимся погрузиться в виртуальную среду, имитирующую реальный опыт, например, исследование исторических достопримечательностей или проведение виртуальных научных экспериментов. AR накладывает цифровой контент на физический мир через такие устройства, как смартфоны или планшеты, добавляя интерактивный слой к традиционным учебникам или рабочим листам.

Технологии адаптивного обучения также набирают популярность в сфере образования, предоставляя каждому учащемуся индивидуальный опыт обучения. Эти системы используют алгоритмы для анализа данных об успеваемости учащихся и адаптации учебного содержания с учетом индивидуальных потребностей и предпочтений. Технологии адаптивного обучения помогают преподавателям эффективно дифференцировать обучение, позволяя учащимся учиться в удобном для них темпе.

В заключение, педагогические технологии включают в себя широкий спектр инструментов, которые могут улучшить практику преподавания и повысить вовлеченность

учащихся. От систем управления обучением до моделирования виртуальной реальности — эти технологии предлагают инновационные способы эффективного обучения в современную цифровую эпоху. Интегрируя педагогические технологии в свои классы, преподаватели могут создавать динамичную среду обучения, которая соответствует различным стилям обучения и способствует академическим успехам своих учеников.

Заключение :

Педагогические технологии предлагают множество ресурсов для преподавателей, стремящихся улучшить свою педагогическую практику и значимо вовлечь учащихся. Используя такие инструменты, как интерактивные доски, платформы онлайн-обучения, LMS, образовательные приложения и технологии виртуальной реальности, учителя могут создавать динамичные и интерактивные учебные процессы, отвечающие разнообразным потребностям учащихся.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА :

1. Isomova, FATQ (2022). THE IMPORTANCE OF SPEECH DEVELOPMENT ACTIVITIES IN PREPARING CHILDREN FOR SCHOOL EDUCATION IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(1), 947-949.
2. G'aniyevna, P. R. F. (2022, June). МАКТАБГА ТАЙЙОРЛОВ GURUHLARI UCHUN SAVODXONLIKKA O'RGATISH MASHG'ULOTLARIDA, A'HARF-TOVUSHINI O'RGATISH METODIKASI. In *E Conference Zone* (pp. 38-41).
3. Tojiddinovna, I. F. A. (2024). Tarbiya turlari va ularning shaxs kamolotiga ta'siri. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 429-435.
4. Tajiddinovna, I. F. (2024). Types of education and their impact on personality development. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 469-475.
5. Исомова, Ф. Т. (2024). Виды образования и их влияние на развитие личности. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(2), 461-468.
6. Tojiddinovna, I. F. A. (2024). МАКТАБГАЧА ТА'LIMDA "ILK QADAM" DASTURI. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 603-608.
7. Tajiddinovna, I. F. A. (2024). FIRST STEP PROGRAM IN PRESCHOOL EDUCATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 609-614.
8. Tajiddinovna, I. F. A. (2024). THE ISSUE OF EDUCATION IN PRIMARY EDUCATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 615-620.
9. Tojiddinovna, I. F. A. (2024). МАКТАБГАЧА ТА'LIM JARAYONIDA BOLALARNING IJTIMOIIY MOSLASHUVI. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 590-595.
10. Рузиева, М. (2023). ТАРЖИМА ПЛАТФОРМАСИ-МУТАРЖИМ ЛИСОНИЙ ТАФАККУРИНИНГ КЎЗГУСИ. *Наука и технология в современном мире*, 2(20), 37-39.
11. Рузиева, М. Я., & Эргашева, Т. Ш. (2022). МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНЫХ СЛОВАРЕЙ НА УРОКАХ РОДНОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ. *Вестник науки и образования*, (2-2 (122)), 29-32.
12. Ravshanovna, X. S. (2023). PEDAGOGIK MULOQOT O'QUV JARAYONI SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING MUHIM OMILI. *Journal of Universal Science Research*, 1(8), 131-139.

THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

VOLUME-4, ISSUE-3

13. Khalilova, S. (2022). PHILOSOPHICAL ASPECTS OF GLOBALIZATION. *Gospodarka i Innowacje.*, 28, 6-11.
14. Ravshanovna, X. S. (2023). Bo 'lajak o'qituvchi pedagogik muloqot usullarini rivojlantirish texnologiyasining zamonaviy modellari va ularni qo'llash metodlari. *Journal of Universal Science Research*, 1(9), 223-234.
15. XALILOVA, S. (2021). JAHON PEDAGOGIKASIDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK MULOQOT VA MILLIY PEDAGOGIK MULOQOT USLUBLARIGA TRANSFORMATSIYASI. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
16. Ravshanovna, K. S. (2023). Factors Affecting the Formation of a Positive Attitude to the Learning Activity in Students. *American Journal of Public Diplomacy and International Studies (2993-2157)*, 1(9), 116-122.
17. Ravshanovna, X. S. (2023). Globallashuv sharoitida o'quvchilar aqliy-ruhiy qiyofasini shakllantirishda muloqot uslublarining ahamiyati. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 1(5), 100-106.
18. Ravshnovna, K. S. (2023). THE ROLE OF THE CULTURE OF COMMUNICATION IN MODERN EDUCATION AND EDUCATION. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(3), 356-361.
19. Ravshanovna, X. S. (2022). BO'LAJAK O'QITUVCHILAR VA O'QUVCHILAR O'RTASIDAGI MULOQOT JARAYONI VA UNGA QO'YILADIGAN TALABLAR. *Лучший инноватор в области науки*, 1(1), 814-819.
20. Ravshanovna, X. S. (2023). O'qituvchi kasbiy faoliyatida pedagogik muloqot usullarining o'zlashtirish jarayoniga ta'siri va ahamiyati. *Journal of Universal Science Research*, 1(10), 803-816.
21. Xalilova Shaxlo Ravshanovna. (2024). The teacher's views on the technologies for the development of pedagogical communication methods. *МЕДИЦИНА, ПЕДАГОГИКА И ТЕХНОЛОГИЯ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА*, 2(2), 368-376.
22. Халилова, Ш. Р. (2024). Технологии разработки методов педагогического общения в образовательном процессе сделанный увеличивать технологии. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(3), 261-268.
23. Ravshanovna, X. S. (2024). PEDAGOGLAR TOMONIDAN DARSDA VA DARS DAN TASHQARI MUHITDA QO'LLANADIGAN PEDAGOGIK MULOQOTNING USLUBLARI. *TECHNICAL SCIENCE RESEARCH IN UZBEKISTAN*, 2(1), 126-134.
24. Ravshanovna, X. S. (2023). PERSONAL DEVELOPMENT AS A SOCIAL-BIOLOGICAL PHENOMENON, AS AN OBJECT AND SUBJECT OF THE PEDAGOGICAL PROCESS. *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, 10(12).
25. Ravshanovna, X. S. (2023). Teachers by before school education organization in pupils passable training in the process to the children applied pedagogical communication styles classification. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 3(5), 237-243.
26. Abdurozиковna, S. D. (2014). Social intelligence: general defining moment. *Austrian Journal of Humanities and Social Sciences*, (3-4), 154-155.
27. Собирова, Д. А., & Саидназарова, Г. (2014). Социальный интеллект как инструмент коммуникативного и организационного взаимодействия. *Вестник по педагогике и психологии Южной Сибири*, (2), 59-65.

28. Сабирова, Д. А. (2016). Олий таълим муассасаларида масофавий таълимни жорий этиштехнологиялари. *Современное образование (Узбекистан)*, (11), 14-20.
29. Sobirova, D. A., Jasmin, M., Philomina, S., & Angelo, V. G. (2020). Studying the social intelligence of health personals as a socio-psychological problem. *International Journal of Psychosocial Rehabilitation*, 24(2), 375-379.
30. Собирова, Д. А. (2019). Тиббиёт ходимлари социал интеллекти кўрсаткичлари намоён этилишининг гендер хусусиятлари. *Современное образование (Узбекистан)*, (4 (77)), 30-34.
31. Собирова, Д. А. (2019). Социал интеллект концепциясининг яратилиши ва назарий асослари. *Современное образование (Узбекистан)*, (2 (75)), 9-17.
32. Sobirova, D. A. (2014). Social intelligence: general defining moment. *Austrian Journal of Humanities and Social Sciences*, (3-4), 154-155.
33. Собирова, Д. А. (2013). Социал интеллект: назария ва амалиёт. *Тошкент.: "Фан"*, 160.
34. Сабирова, Д., & Халилова, Р. (2014). Возникновение речи и языка. *РЕМ: Psychology. Educology. Medicine*, (2), 125-129.
35. СОБИРОВА, Д. А. Тиббиёт ходимлари фаолиятида социал-психологик компетентлик омилларининг намоён этилиши ва ривожланиши. *PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет*, (1), 14-16.
36. Sabirova, D. A. (2019). Psychological and practical aspects of the social research on the intelligence of the medical staff. *Psixologiya*, (2), 28-30.
37. Собирова, Д. А. (2022). Замонавий психологияда коммуникатив компетентлик муаммосининг тадқиқ этилиши. *Science and Education*, 3(4), 781-786.
38. Сабирова, Д. А. (2022). ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИ КАСББЎЙ КАМОЛОТИДА ИЖТИМОЙ ПЕРЦЕПЦИЯ ОМИЛЛАРИНИНГ РОЛИ ВА АҲАМИЯТИ: DOI: <https://doi.org/10.53885/edinres.2022.81.71.033> Собирова Дилафруз Абдурозиковна, Бухоро психология ва хорижий тиллар институти "Психология" кафедраси мудири, Халқаро Психология Фанлари Академияси мухбир аъзоси, психология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD), доцент. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (1), 266-272.
39. Сабиров, Д. А. (2022). *Характеристика уголовно-правовых средств противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ* (Master's thesis).
40. Сабирова, Д. А. (2022). Педагогические и психологические основы у медицинских работников. *Science and Education*, 3(2), 1367-1373.
41. Собирова, Д. А. (2019). The results of the expert assessment of social intellect of medical workers. *Psixologiya*, (1), 20-24.
42. Sobirova, D. A. (2019). APPLICATION OF EDUCATIONAL INTERNET RESOURCES IN THE PROCESS OF LEARNING ENGLISH. *Мировая наука*, (3 (24)), 54-57.
43. Сабирова, Д. А. (2017). МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА УЧИТЕЛЯ. In *Психология XXI столетия* (pp. 345-349).
44. Сабирова, Д. А. (2016). СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА. *ЧФ: СОЦИАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГ*, 182.

45. Сабирова, Д. А. (2016). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА. *ПСИХОЛОГИЯ XXI СТОЛЕТИЯ*, 394.
46. Сабирова, Д. А. (2014). СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: ОБЩИЕ МОМЕНТЫ ОПРЕДЕЛЕНИЙ. *Человеческий фактор: Социальный психолог*, (1), 42-45.
47. СОБИРОВА, Д. А. ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИДА СОЦИАЛ-ПСИХОЛОГИК КОМПЕТЕНТЛИК ПСИХОДИАГНОСТИКАСИ ВА ПСИХОКОРРЕКЦИЯСИ. *PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет*, (1), 117-121.
48. СОБИРОВА, Д. А. ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИДА ИЖТИМОЙ КОМПЕТЕНЦИЯ ОМИЛЛАРИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ПСИХОЛОГИК АСОСЛАРИ. *PSIXOLOGIYA Учредители: Бухарский государственный университет*, (4), 22-27.
49. Сабирова, Д. А. FAN, TA'LIM VA AMALIYOT INTEGRATSIYASI.
50. Сабирова, Д. А. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ. *ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ*, 290.
51. Сабирова, Д. А. ИЗУЧЕНИЕ ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ.
52. Баратов, Ш., Бафаев, М., Вержибок, Г., Головаха, Е., Костригин, А., Кроник, А., ... & Янакиева, Е. (2015). Подведение итогов или заключение. *РЕМ: Psychology. Educology. Medicine*, (3-4), 452-455.
53. Баратов, Ш. Р., Мухтаров, М. Х., & Мухтаров, Э. М. (2008). Формирование психологической готовности школьников к труду на этапе учебно-трудовой деятельности. *Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития*, 6, 345-349.
54. Баратов, Ш. Р. ВЫЯВЛЕНИЕ АКЦЕНТУАЦИИ ХАРАКТЕРА ПРИ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ К УСЛОВИЯМ КОЛЛЕДЖА. *ВЕСТНИК ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ*, 26.
55. Баратов, Ш. Р. (2023). ЎЗБЕКИСТОНДА ПСИХОЛОГИК ХИЗМАТ РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ. *Innovative Society: Problems, Analysis and Development Prospects (Spain)*, 3, 7-14.
56. Баратов, Ш. Р. (2023). ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СЛУЖБА В ОБРАЗОВАНИИ УЗБЕКИСТАНА И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ УЧАЩИХСЯ. *ПСИХОЛОГИЯ XXI СТОЛЕТИЯ*.
57. Баратов, Ш. Р., & Абдуллаев, Ш. З. (2022). Психологические механизмы формирования карьерной мотивации у подростков. *Science and Education*, 3(5), 1583-1589.
58. Баратов, Ш. Р., Баротова, Д. Ш., & Исмадова, Д. Т. (2021). ОИЛА ПСИХОЛОГИЯСИ ФАНИДАН МУЛЬТИМЕДИА МАҲСУЛОТИНИНГ ЯРАТИЛИШИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР. *Psixologiya*, (1), 3-8.
59. Barotov, S., & Barotova, D. (2020). Scientific-Practical Basics of Creation of Psychological Service in Uzbekistan. *development*, 6(7), 8.
60. Baratov, S. (2020). ИЗ ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УЗБЕКИСТАНЕ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 2(2).

61. Baratov, S. (2020). МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАСИ ТАРБИЯЧИЛАРИ КАСБИЙ КОМПЕТЕНТЛИГИНИ АМАЛИЙ ЖИҲАТДАН ЎРГАНИЛИШИ. *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*, 1(1).
62. Баратов, Ш. Р. (2017). НОВЫЕ ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. *Психология XXI столетия*, 40.
63. БАРОТОВ, Ш. (2016). СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ. *Человеческий фактор: Социальный психолог*, (1), 17-23.
64. Баратов, Ш. Р., & Баратова, Д. Ш. (2014). МОДЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНОЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В УЗБЕКИСТАНЕ. *Человеческий фактор: Социальный психолог*, (1), 46-51.

